

O'QUVCHILARNING SO'Z BOYLIGINI O'STIRISHDA KITOBXONLIKNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Sagidullayeva Shaxnoza Baxitjanovna

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada o'quvchilarning so'z boyligini o'stirishning pedagogik imkoniyatlari, shart-sharoitlari ko'rib chiqiladi. O'quvchilarning so'z boyligini o'stirishda o'z-o'zini rivojlantirishga oid yondashuvlarni qo'llashning ahamiyati ochib berilgan. So'z ma'nolarini tushunish o'quvchilarning o'quv materiallarini oson o'zlashtirishlarini ta'minlashi ilmiy asoslangan. Muammoga oid amalga oshirilgan tadqiqotlar ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: o'quvchi, so'z boyligi, o'z-o'zini rivojlantirish, dunyoqarash, o'z ustida ishlash, o'zbek tili, didaktik vosita.

ABSTRACT:

This article examines the pedagogical possibilities and conditions for developing students' vocabulary. The importance of applying self-development approaches in enhancing students' vocabulary is highlighted. It is scientifically substantiated that understanding word meanings facilitates students' easy assimilation of educational materials. The research conducted on this issue is reviewed.

Keywords: student, vocabulary, self-development, worldview, self-improvement, Uzbek language, didactic tool.

Tadqiqot muammosining dolzarbligi. Bugungi kunda shaxs imkoniyatlarini kengaytirishning ko'plab yo'nalishlari va vositalari mavjud. Bunday vositalar birinchi navbatda har bir insonning bilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Kitob va kitobxonlikka bo'lgan qiziqish o'quvchi nutqining samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham kitobxonlik vositasida o'quvchilarda so'z boyligini oshirishga nisbatan qiziqishni shakllantirish alohida ahamiyatga ega.

Har bir o'quvchi o'zini o'rab turgan ijtimoiy muhitga nisbatan munosabat bildirish tajribasiga ega bo'lishi lozim. Bunday munosabat ularning zarur so'zlar va nutq birliklarini o'zlashtirishlarini talab qiladi. Chunki mazkur munosabat o'quvchilarda og'zaki va yozma matn yozish zaruratini keltirib chiqaradi. Matn yaratish, o'z fikrini to'liq ifodalash uchun esa o'quvchilar zarur so'z zahirasiga ega

bo'lishlari kerak. Xuddi mana shu zaruriyat o'quvchilarda so'zlarni o'zlashtirish ehtiyojini keltirib chiqaradi. O'quvchilarning so'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari ushbu maqsadga yo'naltirilgan o'quv jarayonining dinamik xarakter kasb etishini ta'minlaydi. U o'quvchilarning so'zlarni faol o'zlashtirishlariga ko'maklashadi. So'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlar o'quvchilarda sinchkovlik, kitob mutolaasiga intilish, lug'atlar va ensiklopedialar bilan ishlash ehtiyojini vujudga keltiradi. Bu jarayonda o'quvchilarning o'zlari yangi so'zlarni o'zlashtirish usullarini izlab topadilar. Natijada o'quvchilarning so'z boyligi va o'z o'zini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. So'z zahiralari yetarlicha shakllanmagan o'quvchilarga o'qituvchilar turli darajadagi pedagogik ta'sir vositalardan foydalangan holda so'z ustida ishlash ko'nikmalarini shakllantirishlari talab etiladi.

Qiziqishlarda o'quvchilarning o'zlariga xos bo'lgan intilishlari, o'z- o'zlarini rivojlantirish mayillari mujassamlashadi. Shuningdek qiziqishlar so'z ma'nolarini chuqur anglagan holda o'zlashtirishga ko'maklashadi. So'z ma'nolarini anglagan holda ularni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish o'quvchilarda intilish, faollik, o'z o'zlarini rivojlantirish, ehtiyojini vujudga keltiradi. So'z zahirasini boyitishga bo'lgan qiziqish tufayli o'quvchilar kitob mutolaasiga intiladilar, lug'atlar bilan mutolaa qilishga qiziqadilar. Shuning uchun ham o'quvchilarda so'zlarni o'rganish ularning ma'nosini anglashga bo'lgan qiziqish uyg'otish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Qiziqish tufayli o'quvchilar so'zlarning ma'nosini chuqurroq anglashga intiladilar. So'z zahiralarni o'ziga xos intilish bilan boyitishga kirishadilar [2. B35].

Qiziqishning quyidagi xususiyatlari namoyon bo'ladi:

- 1) Ob'yekt yoki hodisani anglash va biror faoliyat turini o'zlashtirishga moyillik;
- 2) O'quvchi yoki talabanning o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan narsa va hodisaga munosabati.

Kitob mutolaasi orqali o'quvchilar so'z zahiralarni muntazam boyitish, muloqot kompetensiyalarini egallash, o'z o'zlarini rivojlantirishga muvaffaq bo'ladilar. Axborot texnologiyalari va axborot olish manbalarining ko'payganligi tufayli o'quvchilar kitob mutolaasiga ko'p vaqt ajratmayaptilar. Buning natijasida ularning so'z zahirasi qashshoqlashib barmoqda. O'z fikrini aniq ravon ifodalash va hozirjavoblik ko'nikmalari yetarlicha namoyon bo'lmayapti.

O'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirish maqsadida ularni mutolaaga qiziqish uyg'otish muammosini har tomonlama chuqur tahlil qilgan buyuk chex

pedagogi Ya.A.Komenskiy hisoblanadi. Ushbu masalada ilk pedagogik metodologiya asoschilari Sharq mutafakkirlaridir. Ular insonning so'z boyligi, uning mutolaa, tahlil mutolaa hamda lutf san'atiga oid ko'nikmalari, notiqlik layoqatini rivojlantirishga oid qimmatli fikrlarini ilgari surganlar. Mutafakkir ajdodlarimiz insonning aqliy taraqqiyotini ta'minlash, so'zga ehtiyotkorlik bilan munosabatdan bo'lish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratganlar. Nutq va muloqot odobi shaxsning asosiy sifatlaridan biri ekanligini o'zlarining ilmiy hamda she'riy tarafdin bayon qilganlar. Bu sohada Abu Ali ibn Sino, Farobiy, Zamahshariy, Rumi, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Boburlar so'z qo'llash odobi haqida o'zlarining qimmatli qarashlarini yosh avlodga merosi sifatida qoldirganlar [4].

So'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqish o'quvchilarning kitob mutolaasida qoniqish hosil qilishlarini ta'minlaydi. Natijada o'quvchilar so'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun o'zbek tili leksikologiyasining qonun qoidalarini o'rganishlari, so'z ma'nolari ustida ishlashlari, kitob mutolaasi bilan tizimli tarzda shug'ullanishlari lozim. O'quvchilarning so'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari qondirilishi natijasida ularda ko'tarinkilik, mutolaaga intilish sifatleri tarkib topadi. Agar o'quvchilar o'z ehtiyojlari darajasida so'zlar va ularning ma'nolarini o'zlashtirishga erishmasalar ularda o'z fikrlarini bayon qilishlari uchun so'z zahirasini yetishmasligi, so'zlarni o'z o'rinda qo'llay olmaslik, fikr bayon qilishda taftalogiyaga yo'l qo'yish kabi salbiy holatlar uchraydi. So'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlar o'quvchilarning o'qib o'rganish, o'z o'zini rivojlantirish motivlarining asosiy ko'rinishlari hisoblanadi. O'quvchilar har doim so'zlarni o'zlashtirish, uni o'z o'rnida qo'llashga ehtiyoj sezadilar. Chunki so'z nutq va fikrning asosiy materiali hisoblanadi. Buni anglab yetish o'quvchilarning so'z ma'nolarini tushunishga bo'lgan intilishlarining namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Chunki ular o'z fikrlarini ifodalash uchun so'zlarni qo'llashga ehtiyoj sezadilar.

O'quvchilarning so'z boyligini tizimli tarzda oshirish o'qituvchidan pedagogik jarayonda vujudga keladigan ko'plab muammolarni bartaraf etishi, darsni tashkil etishning eng yaxshi usullarini qo'llashi talab etiladi. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish uchun o'qituvchi zarur o'quv materiallarini tanlaydi, o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qiladigan metodik yondashuvlarni tahlil qiladi, o'quvchilarning so'z boyligining rivojlanganlik darajasini nazorat materiallari yordamida aniqlaydi.

O'quvchining qiziqishlari haqida o'qituvchilar aniq tasavvurga ega bo'lishlari uchun uning rang barang shakllari va tasniflarini o'rganish talab qilinadi.

O'quvchilarning qiziqishlarini T.N.Kaptan ham tasniflashga muvaffaq bo'lgan. U qiziqishlarning quyidagi turlarini ko'rsatgan: jismoniy, aqliy, estetik, ijtimoiy, irodaga asoslangan qiziqishlar. O'quvchilarning o'z o'zini rivojlantirishi asosida so'z boyligini oshirishi aqliy qiziqishlar sirasiga kiradi. Shuningdek qiziqishning boshqa turlari ham mavjudki, ular bilvosita va bevosita qiziqishlarga bo'linadi. Bevosita qiziqishlar sirasiga o'quvchilarni bilish jarayoniga bevosita jalb etishni kiritish mumkin. Buning asosiy vositasi o'quv faoliyatini amalga oshirish. Bilvosita qiziqishlarga esa o'quvchilarning o'quv faoliyati jarayonida erishiladigan natijalarga bo'lgan qiziqishlarini kiritish mumkin. Bunday natijalar o'quvchilardagi so'z zahiralarning ko'payishi, kitobxonlikka bo'lgan ehtiyojning barqaror rivojlanishini ko'rsatish mumkin [1].

O'quvchilarning so'zlarni o'zlashtirishga bo'lgan qiziqishlari ularning lug'at boyligi o'sganligida namoyon bo'ladi. O'quvchilarning so'z boyligini oshirish, ularning jamiyat a'zolari bilan samarali muloqotga kirishishlariga ko'maklashadi. O'quvchilarning so'z ustida ishlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun ularda quyidagi sifatlarni shakllantirish talab etiladi: sinchkovlik, mantiqiy fikrlash, so'zga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, qiziquvchanlik, hozirjavoblik, ijodiy va mustqil fikrlash, kommunikativ faollik kabilar. Mazkur sifatlarni o'quvchilarning so'zlarga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishi, ularning ma'nolarini tahlil asosida sinchikovlik bilan o'rganish ko'nikmalarining namoyon bo'lishiga ko'maklashadi. Yangi so'zlarni o'rganishga intilish, so'z ma'nolarini tahlil qilish, so'zlar vositasida gaplar va matnlar tuzish kabilar shular jumlasidandir.

So'z ma'nolarini anglash sabab-oqibat bog'lanishlarini mazmun mohiyatini tushunish imkoniyatini beradi. Natijada o'quvchilar so'zlarni o'z o'rnida qo'llash ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Shu maqsadda o'quvchilar bilan so'z ma'nolari ustida ishlash vaziyatlari takshil etiladi. Ular oldiga shu maqsadda muammoli topshiriqlar qo'yiladi. O'quvchilar muammolarga echim topish maqsadida sinonim, omonim, antonimlardan foydalanishga harakat qiladilar. Yangi so'zlarni o'rganish natijasida o'quvchilar intellektual jihatdan rivojlanishga muvaffaq bo'ladilar. Natijada ular so'zlarni o'z o'rnida faol qo'llashga muvaffaq bo'ladilar, boshqalarning fikrini anglash, matnni tushunish ko'nikmalari rivojlanadi. O'quvchilarda so'zlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishning namoyon bo'lish bosqichi quyidagilarda o'z ifodasini topadi: mustaqil fikrlash, so'zlarni o'z o'rnida qo'llay olish, kichik matnlar tuzish, o'qiyotgan matnni tushunish, sinonim, antonim, omonim so'zlarning ma'nolarini sharhlay olish, o'z fikrini bayon etish kabilar [5. B77-82].

Kitobxonlik ko'nikmalarining rivojlanishi barobarida o'quvchilarning so'z zahirasi boyidi, ularning turli so'z va atamalarni o'zlashtirish imkoniyati kengayadi, ularning ma'nolarini anglash, fikr bayon qilish jarayonida mazkur so'zlardan foydalanish layoqati rivojlanadi. Shuning uchun ham kitobxonlik o'quvchilarning so'z boyligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Uning yordamida o'quvchilarda intellektual hamda emotsional faollik tarkib topadi. Intellektual hamda emotsional faollik kitobxonlik vositasida so'z zahirasini boyitishning muhim sharti bo'lib, bu jarayonda o'quvchilar o'zbek xalqining ijtimoiy tajribasini o'zlashtirish natijasida ona tiliga xos bo'lgan va asrlar mobaynida rivojlangan so'z zahirasini o'zlashtirishga muvaffaq bo'ladilar. shu asosida o'quvchilarda turli davrlarda yaratilgan asarlarning matnini o'qib tushunish va o'z fikrini ravon, ifodali bayon qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Chunki kitoblar o'zbek xalqining so'z boyligini ajdodlardan avlodlarga taqdim etuvchi muhim vosita hisoblanadi. Shunga ko'ra kitobxonlik o'quvchilarda tanlovga asoslangan qiziqishlarning mahsuli bo'lib, uning yordamida ta'lim oluvchilarning intellektual sohalari rivojlanadi. Kitobxonlik yordamida o'quvchilar muayyan sohaga oid so'z va atamalarni o'zlashtirishga muvaffaq bo'ladilar.

Kitobxonlik tufayli o'quvchining intellektual imkoniyatlari kengayadi. Kitobdagi matnlar, so'zlarni tushunish natijasida o'quvchilarda ruhiy ko'tarinkilik vujudga keladi. Bu esa ularda kreativlikni rivojlantirib o'z fikrlarini mustaqil bayon qilishlari uchun sharoit yaratadi.

References:

1. Мартинова Э.Н. Развитие интереса к чтению книг у детей в процессе обучения// <https://cyberleninka.ru>
2. Рахимова И.Р. Бошланғич синфлар ўқиш дарсларида муаммоли таълимдан фойдаланишнинг назарий-амалий хусусиятлари: Пед.фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши. Тошкент, 2020 йил Б. 35
3. Safarova R.G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4k kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyatlari. "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirishning tendensiyalari va texnologiyalari: mahalliy va xorijiy tajribalar" respublika ilmiy-amaliy konferensiya. Qarshi shahri, 2024-yil 30-aprel.

4. Смахтина А.В. Формирование потребности в чтении у мл. школьников в образовательном учреждении с помощью социально-педагогических ресурсов // Педагогическая перспектива. 2021. № 2. С. 77–82.